

Guía N° 1

"Conectando a ReCiBa"

¡Hola, soy Cheloni!

Estudiantes 10 a 12 años

¿Qué haremos hoy?

Hoy conoceremos el proyecto de los Científicos de la Basura y aprenderemos qué países formarán parte de su Red Latinoamericana.

Hola hola!! Mi nombre es Cheloni y soy una científica de la basura. Vivo en la ciudad de Coquimbo que está ubicada en Chile.

¿Saben dónde está Chile?

Seguro que sí... es el país más al sur del continente y es muy largo.

Cuando científicos y niñ@s se juntan pueden pasar varias cosas entretenidas ya que tenemos mucho en común... l@s científicos y l@s niñ@s somos muy curiosos y nos hacemos muchas preguntas de lo que vemos. Muchas veces no quedamos conformes con la primera respuesta que nos dan y necesitamos seguir investigando hasta que llegamos al por qué de lo que ocurre a nuestro alrededor.

Guía N° 1

"Conectando a ReCiBa"

Hace 11 años, un grupo pequeño de científicos y escolares chilenos comenzaron a darse cuenta de que algo extraño estaba apareciendo en todas partes...

algo que no pertenecía al medio ambiente, pero que al observar con un poco de atención era posible de encontrar hasta en los lugares más desconocidos... ¡Se dieron cuenta de que hacia donde miraban veían basura! Quisieron hacer algo al respecto y fue así como nació el programa "Detectives de la Basura".

Al poco tiempo esta asociación entre científicos y escolares comenzó a crecer. Hoy, en prácticamente todo Chile hay escuelas que están trabajando junto a científicos para estudiar qué está pasando con la basura que se encuentra en las costas nuestro lindo planeta.

"Conectando a ReCiBa"

Una de las cosas que más caracterizó a los "Detectives de la Basura" fue que no sólo buscaban sacar la basura del medio ambiente, sino que hacer algo más, algo que muy poca gente había hecho hasta ese momento: estudiar la basura de manera científica.

La gente empezó a hacernos muchísimas preguntas... tod@s querían saber por qué había tanta basura en las playas. Para explicarles, tuvimos que interpretar los resultados de nuestra investigación.

Gracias a esta idea, ahora otras personas de Chile conocen mejor el problema de las basuras marinas en la costa y la importancia de reducir y reciclar la basura.

"Conectando a ReCiBa"

¿Pero sólo en Chile existe presencia de basura en el medio ambiente?

¿Qué creen ustedes?

¿Han visto algo así donde ustedes viven?

¿Recuerdan que les mencioné que quería hacerles una invitación?, pues bien, se trata de invitarl@s a ser parte de algo grande, algo único, un club enorme, un club Latinoamericano... una gran Red Latinoamericana de Científicos de la Basura que se llama ReCiBa (Red de Científicos de la Basura). En este club no vamos a limpiar las playas de basura, sino que vamos a hacer una investigación científica que responda a todas nuestras preguntas... ¿Por qué esta ahí?...¿De dónde viene?...

¡Esta es nuestra bandera! Y ya está recorriendo todo el mundo...

"Conectando a ReCiBa"

Pero antes de que me respondan si quieren ser parte de ReCiBa quisiera invitarlos a conocer un poco de los "Científicos de la Basura"...

ACTIVIDAD 1

¿Investigamos?

La primera actividad será visitar las webs de los proyectos de los científicos de la basura y la Red Latinoamericana de los Científicos de la Basura

www.cientificosdelabasura.cl y www.reciba.org

a) Con ayuda de su profesor o profesora intenten responder a las siguientes preguntas utilizando la información que leyeron sobre los proyectos:

- 1. ¿Cuál es la labor de un(a) científico?**
- 2. ¿Quiénes forman los Científicos de la Basura?**
- 3. ¿Quiénes forman la Red Latinoamericana de los Científicos de la Basura?**
- 4. ¿Son los científicos(as) personas importantes para el resto de la gente? ¿Por qué?**

"Conectando a ReCiBa"

Cuando queremos obtener información de una persona podemos hacerle una entrevista. Durante la entrevista se realizarán preguntas sobre sus intereses...
¿Te gustaría entrevistar a un(a) científico(a) de la basura?

ACTIVIDAD 2

¡Entrevistamos a un Científico de la Basura!

- Dividan la clase por grupos y piensen 5 preguntas que les gustaría hacer a un científico de la basura...
Por ejemplo, ¿Cuál es la labor que realiza un científico?
- Con ayuda de su profesor o profesora compartan sus preguntas y escojan las mejores y las que finalmente harán a un miembro del equipo ReCiBa.
- Ahora realizaremos una entrevista virtual en donde podrán conocer a un/a científico de la basura...
¿Están preparados?

"Conectando a ReCiBa"

ACTIVIDAD 3

Juego Los países ReCiBa

Materiales 1 pelota por cada 10 jugadores

Instrucciones

1. Dividan la clase en grupos de 10.
2. Cada uno tendrá que ponerse el nombre de uno de los países ReCiBa: México, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Chile. Si son menos de 10 jugadores algunos deberán tener el nombre de dos países.
3. Un jugador(a) tomará la pelota y la lanzará al cielo lo más fuerte que pueda y gritará el nombre de uno de los 10 países ReCiBa, después debe salir corriendo como sus compañer@s.
4. El jugador que tenga el nombre que se gritó debe ir corriendo a recoger la pelota, y cuando la tome debe gritar "ReCiBas quietos".
5. Tod@s l@s jugadores quedan inmovilizados.
6. El jugador que tiene la pelota podrá escoger a uno de sus compañer@s y le lanzará la pelota a su cuerpo. Si la pelota le pega al jugador(a) elegido(a), este debe abandonar el juego.
7. Las mismas normas continúan hasta que sólo quede un jugador(a).

Guía N° 1

"Conectando a ReCiBa"

Ya saben los nombres de los países que forman parte de este gran club, ¡Muy bien! Piensen que mientras ustedes realizaban estas actividades, cientos de niñ@s hacían lo mismo en estos países, y lo mismo ocurrirá con las guías que nos quedan de ahora en adelante. Y es que estamos trabajando juntos y pronto tendrán la oportunidad de conocerse...

Espero que les haya gustado nuestra propuesta y quieran formar parte de este gran proyecto que comienza.

¿Quieren ustedes ser parte de esta gran Red Latinoamericana de escolares Científicos de la Basura?

¡Qué bien!